

NAKIŞTAKİ ÇİÇEK BAHÇESİ

Cumaeva Nargiza Karyoğdiyevna

Sitorai Mohi Hossa Halk Uygulamalı

Süsleme Sanatları Müzesi bilim uzmanı

Annotasyon: Orta Asya halklarının yüzyıllar boyunca şekillenen halk uygulamalı sanatı örnekleri arasında nakış sanatı özel bir yere sahiptir. Özellikle ipekçilikle bağlantılı olarak gelişen bu sanat türü, halkın iç dünyasını ve estetik görüşlerini somutlaştırmıştır. Süzani, yorgan yüzleri, takya kapüş, seccade ve diğer ev eşyaları çeşitli desenlerle süslenmiştir. Nakış tarzları bölgesel özelliklere göre farklılaşmış ve Buhara, Urgut, Şehrisebz, Nurata, Gijduvan ve Şafirkan okulları şekillenmiştir. Yurma, basma ve iroqi gibi dikiş yöntemleri, desenlerin zengin görünümünü sağlamıştır. Bu sanat türünün en güzel örneklerinden oluşan zengin koleksiyon şu anda Buhara Devlet Müzesi'nin rezervlerinde saklanmaktadır. Bağımsızlıktan sonra özel bir nakış sanatı müzesi kuruldu ve halk uygulamalı sanatının en nadir başyapıtları geniş kamuoyuna sergileniyor.

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, halk uygulamalı sanatı, nakış, suzani, iraqi, yurma, basma, Buhara nakış okulu, Urgut, Şehrisebz, Nurata, Gijduvan, Shafirkan, müze, gelenek.

Orta Asya toplumlarının asırlar boyunca oluşturduğu el sanatları ürünleri dünyada büyük bir üne kavuşmuştur. Bu sanatlar, çeşitliliğiyle dikkat çeker. Ahşap ve alçı oymacılığı, nakkaşlık, çömlekçilik, kuyumculuk, dokumacılık, halıcılık, sırma işlemeciliği ve nakışçılık bunların arasındadır.

İpek böcekçiliğinin çok eski zamanlarda geliştiği Orta Asya'da, nakış sanatı da uzun bir geçmişe sahiptir. İpekten nakış işlemek, nakışçılığın en yaygın şekli olarak kabul edilir.

Halk el sanatlarının diđer türlerinde yaratıcı ustalar özel olarak eğitilip, uzun ve zahmetli bir çıraklık dönemini geçirmek zorunda kalırken, nakış sanatıyla her kadın kendi başına ilgilenmiştir. Bu yüzden olsa gerek, nakışta halkın iç dünyası ve estetik bakış açısı daha fazla yansımaktadır. Orta Asya halklarında nakışla evleri ve kıyafetleri süslemek oldukça yaygındır. Duvar süslemeleri, halılar, örtüler, seccadeler, çarşaf, altın işlemeli sandalye örtülerinden at yularına kadar, *doppi*, şapka, pardösü, yelek, çizme, ayakkabı ve başörtülerinden, ayna kılıfları, tarak kılıflarına kadar her şey nakışla süslenmiştir. Bugün bile halkımız arasında oldukça yaygın olan el sanatlarından biri nakışçılıktır. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan *suzaniler*, örtüler, seccadeler, minder örtüleri genellikle el yapımı “*yurma*”, “*basma*” ve “*iroki*” nakış teknikleriyle yapılmaktadır.

Geçmişte, Orta Asya'nın bazı bölgelerinin tarihi ve etnik gelişim koşulları, kendine özgü belirgin özelliklere sahip tarzların ortaya çıkmasına yol açtı. Bir kişinin takkesi üzerindeki desen ya da kıyafetine bakarak nereli olduğu, evlerine asılan nakışlardan ise ev sahibinin veya annesinin kökeni hatasız bir şekilde anlamak mümkündü.

Giyim ve ev dekorasyonunda geleneksel nakışçılığın önemli bir yeri vardır. Yüzyıllar boyunca bu alanda yerel sanatsal üsluplar oluşmuş ve nakışçılığın büyük merkezleri ortaya çıkmıştır. Buhara, Urgut, Şehrisebz, Nurata, Shofirkon ve Ghijduvan okulları bunlara örnektir. Nakış işleme desenleri, doğanın şiirsel görüntüsünü yansıtır. Nakış manzaraları; eşyaların süslemelerindeki çiçekli dallar (Nurata), dairesel çiçekler (Urgut), yuvarlak yapraklı çiçekler (Buhara), ince dallardaki tomurcuklar, yapraklı dallar, kuş ve hayvan figürleri (Nurata) ile uyumlu bir şekilde tasvir edilmiştir. Bahsi geçen eşyalar arasında *suzaniler*, *felek*, yorgan yüzleri, yatak örtüsü, *takiyapoş*, perdeler, *zardevor* ve diđer dekoratif eşyalar yer almaktadır.

Orta Asya nakışçılığında birçok teknik yöntem kullanılmış, kenarların dikimine ve detaylara çok dikkat etmek büyük önem taşımıştır.

Tasvirin büyük parçaları, ya tek taraflı düz baskı yöntemiyle dikilerek, pürüzsüz, hafif kabartmalı bir zemin oluşturulmuş ya da küçük yarım daire şeklindeki desenin üst kısmını parça parça gösteren *İroki* (Şehrisebz) tekniğiyle, ya da etkisi özenle hesaplanmış değerli taşların parlaması gibi bir izlenim uyandıran *Yurma* (Buhara) dikişiyle öne çıkmaktadır.

Yurma tekniği çoğunlukla kenar süslemelerinde ve desenlerin sınırlarını belirlemede kullanılmıştır. Şunu söylemek gerekir ki, her bir işleme birçok farklı görünüme sahip olmuştur. Nakışçılık okullarının farklı merkezlerinde, dikişin belirli bir yöntemi tercih edilmiştir.

Eski dönem kadın kıyafetlerinde nakış, olağanüstü zengin olmuştur. Gelinler ve gençlerin kıyafetleri, özellikle nakışla gösterişli bir şekilde süslenmiştir.

El işi nakış dikme geleneği hâlâ devam ederek gelişmektedir. Günümüzde de, birkaç on yıl önce olduğu gibi, birçok bölgede, özellikle Fergana, Şehrisebz, Urgut, Nurata, Ghijduvan, Shofirkon, Karşı, Surhanderya - Boysun ve Buhara'da, düğmeler, kemerler, kenar süsleri, küçük ve büyük boyutlarda dikilmiş süs eşyaları ustalar tarafından hazırlanmaktadır. Geleneksel nakış ürünleri, insanların yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Bu ürünler, insanın mutlu anlarının sembolü olarak hizmet eder.

Kız çocukları, genç yaşlarından itibaren mendil, saç bağı, ayna kılıfı, yaka süsü, *doppi* ve diğer küçük nakış işlemleri yaparak tecrübelerini gün geçtikçe artırmışlardır. Görücüler ve müstakbel dünürlerin getirdiği sofralar geri gönderilirken anne babaların ve kızın rızasını göstermek için içine mutlaka müstakbel gelin tarafından yapılmış nakışlı eşyalar koyulurdu. Bunlar arasında damat için *doppi*, mendil ve saç bağları bulunurdu. Nakış işleyen ustalar, kalplerindeki saf arzu ve isteklerini rengarenk ipek ipliklerle güzel çiçek desenleri işleyerek ifade etmişlerdir.

Nakış, kadınlar için iç dünyalarını ve ruh hallerini yansıtan tek ifade aracıdır. Bu yüzden olsa gerek, bu sanatın etkileyiciliği diğer el sanatlarından belirgin şekilde

ayrılır. Nakışın en eski örnekleri, el dokuması pamuklu kumaş olan "*boz-karbos*" üzerine işlenmiştir. Pamuk liflerinden özenle dokunan bu kumaşın sık dokusu, nakış işlemek için son derece uygundur. Özellikle biz iğnesi ile *yurma* tekniğinde nakış işlemek için çok uygun bir malzeme olmuştur. Bez genellikle beyaz ve sarımsı renkte olup, diğer renkler için nötr bir zemin görevi görmüştür. Dört-beş ayrı bez dikilerek tek bir parça haline getirildikten sonra, desen ustasına verilir. Desen ustası *suzani* çiçeklerinin kompozisyonunu oluşturup, motifleri boya veya kalemle belirginleştirip, daha sonra *suzani* tekrar parçalarına ayrılarak nakış ustalarına dağıtılırdı. Önceden belirlenen ana renkli ipek iplikler, nakışçılar arasında paylaştırıldıktan sonra işleme başlanırdı. Usta nakışçılar belirli bir özgürlüğe de sahipti. Renkleri belirlenmiş çiçekleri farklı renk tonlarıyla işleyerek daha süslü ve dikkat çekici hâle getirirlerdi. Desen ustalarının sanatı nesilden nesle aktarılmış ve onun incelikleri sır olarak saklanmıştır. *Suzani* kompozisyonları genellikle simetriye dayanırdı. Ancak bazı çiçekler ve çiçek detayları serbest şekilde yerleştirilirdi. Nakış ustası ise çizilen çiçekleri sonuna kadar işlemeyerek bir kısmını tamamlanmamış bırakırdı.

Geleneğe göre, nakış sanatının gelecek nesiller tarafından devam ettirilmesi için, özellikle kız çocukları ve torunları bu sanatı sürdürsün diye böyle bir yöntem uygulanmıştır. Gelinin ilk çocuğu doğduğunda, bu çiçeklerin işlenmemiş bir kısmı tamamlanırdı. Sonraki çocuklar için de aynı şekilde devam edilirdi. Bazı çiçeklerin yaprakları ve dalları, nesillerin soy ağacını temsil eder. Çalı ve ağaç şeklindeki desenler ise "hayat ağacı" olarak adlandırılır.

Nakış sanatının büyük merkezleri olan Buhara, Nurata, Şehrisebz, Urgut, Ghijduvan ve Shofirkan ustalarının nakışlarından oluşan geniş bir koleksiyon, Buhara Devlet Müzesi Koruma Alanının depolarında toplanmıştır. Koleksiyonun temelini, büyük nakış işlemeli eşyalar olan *suzani*, yarım *suzani*, yaygı, *takiyapuş*, sandalye örtüleri ve seccadeler oluşturmaktadır.

Bu eserler, özellikle Buhara, Ghijduvan, Urgut, Nurata, Şhrisebz ve Shofirkon nakış okullarının en parlak örnekleri olarak kabul edilir. Buhara Devlet Müzesi Koruma Alanındaki nakış örneklerinin toplam sayısı 700'ü aşkın olup, bunlardan 227'si büyük nakış işlemeli eşyalardır. Nakışlar, genellikle 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar olan döneme aittir. Bunların bir kısmı, Buhara emirlerinin şahsi mülklerinden gelmektedir. Çoğunluğu ise müze çalışanları tarafından halktan satın alınarak toplanmıştır. Çok nadir sanat eserleri olan birçok ustanın muhteşem sanatları, uzun yıllar boyunca geniş kitlelerin ilgisine tam olarak sunulmamıştı.

1984 yılında Buhara Devlet Müzesi Koruma Alanının kurulmasıyla, el sanatlarının çeşitli türlerine yönelik müze sergileri düzenleme imkânı doğdu. Uzun araştırmalar sonucunda bilimsel bir temele dayanan "19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Buhara Sanatsal Nakış İşçiliği ve Ev Eşyaları Müzesi" kuruldu (1991 yılı).

Ülkemiz bağımsızlığını kazandıktan sonra, nakış sanatına adanmış özel bir müze açma imkânı doğdu.

Müze sergisine 65 büyük, 50 küçük nakış işlemeli eşya ve 100'den fazla ev eşyası konuldu. Nakış işlemeli eşyalar, özellikle 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarına ait olup, bir zamanlar Buhara Emirliği'ne bağlı olan vilayetler ve ilçelerin büyük nakış okullarına aittir. Buhara nakış okulunun örnekleri, Orta Asya nakış sanatının en zarif örneklerinden biridir. Buhara nakışının kendine özgü yönü, özellikle *yurma* tekniğinin büyük bir ustalıkla kullanılmasıdır.

Ustalar, biz iğnesi ile nakış işlerken, çiçeklerin kenarlarından başlayıp ortasını nakışla dolduruluncaya kadar, bizi ipten hiç çıkarmamışlar ve dairesel çiçekleri halkasal çizgilerle içe doğru daralan şekilde işlemişlerdir.

Bazen dairesel çiçek desenleri birkaç bölüme ayrılarak, oluşturulan üçgenler renkli ipliklerle örülerek doldurulmuştur. Bazı durumlarda daire içinde yıldızlar oluşturulmuş ve kenarların arası farklı renkli ipliklerle nakışlanmıştır. Dairesel çiçek desenleri, yemyeşil renkli çalılarla çevrelenmiştir. Merkezi alanın etrafında özel

olarak geniş ve dar yollar oluşturulmuş, böylece dar ve geniş çizgilerle ayrılmış alanlar meydana getirilmiştir. Kenarları belirlenmiş yollara '*islimi*' şeklinde nakışlar eklenmiştir.

Bitki desenli halkalar, motifi uyumlu hale getirmiştir. Zincir şeklinde işlenmiş nakışlar, hareket ediyormuş gibi görünür. *Yurma* nakış tekniği, Buhara nakış sanatında baskı tekniği ile birlikte kullanılmıştır. Bu teknikte çiçeklerin etrafı *yurma* dikişlerle sınırlandırılmış, desenlerin içi ise baskı veya '*karsdüzi*' adı verilen dikişlerle doldurulmuştur.

Yurma dikişin Buhara'da ne zamandan beri kullanıldığı bilinmemektedir. Ancak onun en eski örneklerinin antik Çin'de MÖ 4.-5. yüzyıllarda yapıldığı tespit edilmiştir.

Yurma dikiş yönteminin coğrafi yayılımı geniştir. Bu teknik, Türkçe ve Farsça konuşan milletler arasında yaygın olarak kullanılmıştır. İpek ipliklerin parlaklık özelliğini iyi hisseden ustalar, bu yöntemden maharetle faydalanmışlardır. *Yurma* dikiş eşyalar üzerinde yumuşak renk geçişleri oluşturur. Renklerin bu dansı, değerli taşların pırıltısını andırır.

Yurma dikişin olanakları son derece büyüktür. 19. yüzyılın 90'lı yıllarında Orta Asya'ya tambur makinelerinin getirilmesiyle, bu yöntemle yapılan nakış işi tambur makinelerine devredildi.

Buhara nakışçılığında "*basma*", "*kandahayol*", "*karsdüzi*", "*daraush*" teknikleri de kullanılmıştır. Bu dikişler genellikle iğne ile gerilerek işlenmiştir. Eğer desenin çiçekleri büyük boyutluysa, bu iplikler enine birkaç yerden bağlanarak sabitlenmiştir.

"*Kandahayol*" dikişinde enine bağlar, altındaki uzun iplerin üzerine sürekli olarak yerleştirilir. Bazen alttaki *basma* dikişli iplerin sayısı birkaç tane olabilir. Shofirkon nakışçıları daha çok "*yurma*" ve "*daraush*" teknikleriyle nakış işlemişlerdir. Doğası güzel, nüfusu yoğun bir şekilde yaşayan eski şehirlerden biri

olan Ghijduvon'un ustalarının seçtikleri renkler parlak ve enerjik, nakış işlemek için kullandıkları kumaşlar ise koyu renklerdedir.

Ghijduvon nakış ustalarının 19. yüzyıl sonlarına ait nakış örnekleri, yünlü kumaş üzerine örgü tekniğiyle işlenmiştir. Motifleri zenginleştirmek için bitkisel ve geometrik desenlerle birlikte çeşitli kuşlar, evcil hayvanların boynuz ve kuyruklarını yansıtan tasvirler işlenmiştir. Renk uyumuna ulaşmak amacıyla "*kandahayol*" tekniği kullanılarak merkezi kompozisyon oluşturulmuştur. Kumaşların etrafı ince bir dikişle çevrelenmiştir. *Yurma* dikişinin fayanslara benzeyen görünümü, nakış desenlerine kabarık bir görünüm kazandırır.

Ghijduvon nakış ustalarının büyük ve küçük nakışlı eşyaları, tamamlanmış şekillere sahip olmalarıyla öne çıkmaktadır. Eski Ghijduvon nakışlarındaki çeşit çeşit renkli ipek ipliklerin elle eğrilmiş olması dikkat çekicidir. Nakış için hazırlanan kumaşlar da neredeyse tamamen el yapımıdır. Bunlar, dokuma tezgâhlarında elle dokunmuştur.

Şehrisebzli ustaların nakışlarının kendine has özelliği şudur: Zemin ve çiçekler çoğu zaman aynı veya birbirine yakın renklerle işlenmesine rağmen, zemin ve çiçekler neredeyse fark edilmeyen ince çizgiler ile birbirinden ayrılır. Açık renkler sıklıkla kullanılır.

İpek ipliklerin boyanmasında daha çok zarif ve ince renkler tercih edilmiştir. Bu konuda *douri çeprak-jigalar*, *zinpuşlar* özellikle dikkat çekicidir. Burada zarif renklerin dengeli bir şekilde yerleştirildiği görülür. *İroki* dikişin sunduğu imkânların geniş olması nedeniyle, bu teknikle çeşitli büyüklükte eşyalar üretilmiştir. Erkek ve kadın kıyafetlerinden bıçak kınlarına, at koşum takımlarından ayna kılıflarına, tarak kılıflarına ve küçük çantalara kadar her şey ince nakış işçiliğiyle bezenmiştir. Günümüzde Şehrisebzli ustalar, bu nadide işleme sanatını başarıyla yaşatmaya devam ediyorlar. Onların ürettiği *doppiler*, kemerler, küçük çantalar, yelekler, yastık kılıfları, kitap kapakları ve benzeri ürünler, turistler tarafından hâlâ büyük bir ilgiyle satın alınıyor.

Urgut işlemleri, büyüleyiciliği ve canlı renkleriyle müze sergisinde hak ettiği yeri alır. Dağlık bölge sanatına özgü keskin ve zıt renklerin uyumu, Urgut nakışçılığının benzersiz özelliklerindedir. İğne işçiliğinin kusursuzluğu, baskı nakşının eşsiz imkânları ve Urgutlu ustaların sanatsal becerisi, bu zanaatı tanınır ve ünlü kılmıştır. Urgut nakışları genellikle beyaz kumaş üzerine işlenir. İpek iplikleri koyu siyah, koyu yeşil, kırmızı, kahverengi ve kırmızı tonlarına boyanmıştır. Beyaz kumaş yüzeyi, sıcak ve soğuk renkleri birbirinden ayırarak kendi başına çekici ve büyümlü görüntüler oluşturur.

Kanizakhona binasında düzenlenen “19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başları Buhara Nakışları” müze sergisinde, sergiyi zenginleştirmek amacıyla ev eşyalarından örnekler, çalgı aletleri, Ghijduvon çömlek ürünleri, kardeş Kuznetsov ve Gardner fabrikalarında üretilen Rus çinileri, Çin ve Japon çini eşyaları, müze müdürlüğüne hediye olarak getirilen heykelcikler, heykel için ayaklıklar, yazlık bahçe mobilyaları da yerleştirilmiştir. Ayrıca, doğal ışık sağlayan camlar kullanılarak ve Hollanda seramikli fırınlarının önü açık bırakılarak, ziyaretçiler üzerinde etkileyici bir görsel izlenim oluşturma amacı güdülmüştür.

Binanın yatak odalarından biri olan “Hona-i Hob”da, 19. yüzyıl Buhara şehir yaşam tarzını yansıtan etnografik bir sergi düzenlenmiştir. Sergide geleneksel ev eşyaları, müzik aletleri, beşikler ve sandalyeler sergilenmiştir. Duvarlara, Cizzah ve Şehrisebz bölgesindeki nakış ustası kızlar tarafından işlenen nakışlı *suzaniler* ve seccadeler asılmıştır.

Müzenin son salonunda, bağımsızlık yıllarında yeniden canlandırılan Ghijduvan, Shofirkon ve Nurata nakışçılığının modern örnekleri, geleneksel *suzaniler* ve bunların üretiminde kullanılan malzemeler sergilenmiştir.

Kaynakça

1. Abdullayev, H. Orta Asya Halk Sanatları Tarihi. Taşkent: Özbekistan Sanat Yayınları, 1998.

2. Karimov, S. Buhara Nakışçılıđı ve Suzani Sanatı. Taşkent: Şark Yıldızı Yayınları, 2005.
3. Rakhimova, M. Orta Asya İpek Yolu Üzerinde El Sanatları. Semerkant: İlim ve Kültür Yayınları, 2010.
4. Saidova, D. Nakış Sanatında Gelenek ve Modernlik. Taşkent: Akademik Yayıncılık, 2015.
5. Tolipov, O. Orta Asya'da Halk El Sanatlarının Gelişimi. Taşkent: Fan Yayınları, 2002.
6. Buhara Devlet Müzesi. 19. Yüzyıl Sonu - 20. Yüzyıl Başlarında Buhara Sanatsal Nakış İşçiliđi Katalođu. Buhara: Devlet Müzesi Yayınları, 1991.
7. Yunusova, Z. Suzani: Orta Asya Nakış Sanatının İncelikleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2020.